

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA
MOLIVAVIY JARAYONLARINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY
YO‘NALISHLARI**

**MODERN APPROACHES TO ORGANIZING FINANCIAL PROCESSES
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

**‘Sultonov Dilmurod
Erkinjonovich**

¹Iqtisodiyot va moliya vazirligi Ijtimoiy sohalar iqtisodiyoti va moliyasi departamenti Ta’lim, fan va innovatsiya sohalari iqtisodiyoti va moliyasi boshqarmasi Ta’lim kreditini moliyalashtirish jamg‘armasini boshqarish bo‘limi boshlig‘i

**Annotatsiya
Annotation**

Uzb - Mazkur maqolada oliy ta’lim muassasalarining moliyaviy jarayonlarini tashkil etishdagi zamonaviy yondashuvlar va xorijiy mamlakatlar tajribasi tahlil qilingan. Jahonning yetakchi davlatlari – AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya va Kanada kabi mamlakatlarda oliy ta’lim sohasini moliyalashtirishning asosiy manbalari, ularning yuridik-tashkiliy mexanizmlari, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik aloqalari o‘rganilgan. Shuningdek, maqolada xorijiy tajriba asosida oliy ta’lim muassasalarini moliyalashtirishda qo‘llanilayotgan grantlar, kreditlar, kontrakt-to‘lov tizimlari, autsorsing xizmatlar va xususiy-davlat sherikliklari (PPP) kabi modellar tahlil qilingan. Shu bilan birga, ta’lim muassasalarida mablag‘larni maqsadli va samarali taqsimlash, xarajatlarni optimallashtirish, shuningdek, ularning moliyaviy mustaqilligini ta’minlashda bozor mexanizmlarining rolini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ilgari surilgan.

Eng - This article analyzes the modern approaches to organizing financial processes in higher education institutions and the experience of foreign countries. The main sources of funding for higher education in leading countries such as the United States, the United Kingdom, Germany, Japan, and Canada are examined, along with their legal and organizational mechanisms, and the cooperation between the public and private sectors. The article also explores models such as grants, loans, contract-payment systems, outsourcing services, and public-private partnerships (PPP) used in the financing of higher education institutions, based on foreign experience. Furthermore, recommendations are made to enhance the role of market mechanisms in the allocation of funds in educational institutions, optimizing expenses, and ensuring their financial independence

**Kalit so‘zlar:
Keywords:**

❖ *budget mablag‘lari, moliyalashtirish, moliyaviy ta’minot, joriy xarajatlar, iqtisodiy o‘shish, Federal byudjet, moliyalashtirish manbalari.*
❖ *budget funds, financing, financial supply, current costs, economic growth, Federal budget, sources of financing.*

Kirish.

Bugungi kunda jahon miqyosida bilimlar iqtisodiyotining shakllanishi va global raqobatning kuchayishi oliy ta’lim muassasalari oldiga yangi va murakkab

vazifalarni qo‘ymoqda. Ayniqsa, oliy ta’lim muassasalarining moliyaviy jarayonlarini samarali tashkil etish masalasi uning barqaror faoliyat ko‘rsatishi va ilmiy-innovatsion

salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, ta'lim muassasalari faoliyatida moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilish, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish, shuningdek, universitetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlash orqali ta'lim sifatini yuqori darajaga olib chiqish mumkin. Shu munosabat bilan, xorijiy tajriba asosida O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy ta'minoti tizimini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ta'kidlash zarurki, iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan mamlakatlar ta'lim tizimi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili sifatida e'tirof etiladi. Taraqqiy etgan mamlakatlarda oliy ta'lim muassasalari faoliyatini moliyalashtirishda asosiy manba sifatida budget mablag'laridan foydalaniladi.

Iqtisodchilarning ilmiy tadqiqotlarida ekonometrik metodlar qo'llanilishi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sishdan oldingi davrlarda ta'lim tizimiga sezilarli darajada byudjet mablag'lari yo'naltirilgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish sur'atlari yuqori bo'lgan. Yuqoridagilardan kelib chiqib, ta'lim sohasiga sarflangan xarajatlarning o'sishi barqaror iqtisodiy rivojlanish va iqtisodiyotning raqobatbardoshligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni boshqarish va ularning moliyaviy ta'minotini mustahkamlash bilan bog'liq muammolarni o'rganish borasida olib borilayotgan tadqiqotlar oliy ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlash, samarali moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish muhimligini ko'rsatmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish, ularning moliyaviy ta'minotini mustahkamlash borasida M.Trow

oliy ta'limning uch bosqichli modelini (elita, ommaviy va universal) ishlab chiqdi va moliyalashtirish mexanizmlari oliy ta'limning har bir bosqichida qanday o'zgarishi haqida fikr yuritgan [1]. U moliyalashtirishdagi muammolar, xususan, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi balans muhimligini ta'kidlagan.

Burton R. Clark oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini oshirish uchun "entrepreneurial university" (tadbirkor universitet) modelini taklif qilgan [2]. U davlatga qaramlikni kamaytirish va universitetlarning o'z manbalarini yaratishini rag'batlantirish zarurligini ilgari surgan.

S.Marginson xalqaro tajribalar asosida oliy ta'limni moliyalashtirishda davlatning roli, talabalar to'lovi va grant tizimlarining samaradorligi haqida fikr bildiradi [3]. U oliy ta'limni "jamoaviy tovar" deb hisoblab, davlat investitsiyalarining uzluksizligini ta'minlash lozimligini ta'kidlaydi.

M.Levin oliy ta'limning iqtisodiy samaradorligi va tenglik tamoyillariga asoslangan moliyalashtirish tizimlarini o'rganib chiqqan [4]. Levin tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda talabalar kreditlari va subsidiya tizimlari tanqidiy tahlil qilingan.

D.Raxmonov oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun ko'p manbali moliyalashtirish tizimining zarurligini ko'rsatadi [5]. U akademik mustaqillikni kengaytirish bilan birga, universitetlarning o'z daromadlarini shakllantirish mexanizmlarini kuchaytirish lozimligini ilgari suradi.

A. Sherovning tadqiqotlarida oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda natijaga yo'naltirilgan yondashuv muhimligi ta'kidlanadi [6]. U universitetlarni moliyalashtirishda sifat ko'rsatkichlariga asoslangan modellarni ishlab chiqishni taklif etadi.

S. Buzrukxonov davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida oliy ta'lim muassasalarini rivojlantirishning iqtisodiy va institutsional asoslarini chuqur tahlil qilgan [7]. U oliy ta'limga sarmoya kiritish bo'yicha xususiy

sektor uchun rag'batlantiruvchi mexanizmlarni taklif qiladi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Zamonaviy oliy ta'limni moliyalashtirish tizimida natijaviylikka asoslangan yondashuv (Performance-Based Funding – PBF) tobora keng tarqalmoqda. Ushbu yondashuvga ko'ra, oliy ta'lim muassasalariga ajratiladigan byudjet mablag'lari ularning erishgan samaradorlik ko'rsatkichlariga, jumladan bitiruvchilar soni, talabalar o'zlashtirishi, ishga joylashish darajasi kabi mezonlarga bog'lanadi. Nazariy jihatdan, bu yondashuv universitetlarni yanada faol, samarali va natijaga yo'naltirilgan faoliyat yuritishga undashi lozim. Shu bilan birga, amaliyotda ushbu tizimning qo'llanilishi shtatlar yoki davlatlar miqyosida turlicha natijalar bermoqda.

So'nggi yillarda davlat tomonidan moliyalashtirishni oliy ta'lim muassasalari faoliyati natijalariga bog'lash siyosati AQShning 27 shtatida turli shakllarda amaliyotga joriy etilgan. Biroq faqatgina 13 ta shtatda yillik moliyalashtirish to'g'ridan-to'g'ri faoliyat natijalariga bog'langan tizim asosida amalga oshirilmoqda. 21 ta shtatda esa moliyalashtirish bilvosita bog'lanish tizimi orqali olib boriladi. Shuningdek, 8 ta shtatda har ikkala yondashuv – to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita bog'lash tizimlaridan birgalikda foydalaniladi. Aksariyat shtatlarda mazkur mexanizmlar orqali har yili oliy ta'lim muassasalarining joriy xarajatlarining 6 foizdan kam qismi moliyalashtirilmoqda. Biroq, Janubiy Karolina shtati bundan mustasno bo'lib, bu yerda universitetlarning joriy xarajatlari deyarli 100 foiz darajada ularning faoliyat natijalariga muvofiq moliyalashtiriladi.

Shu o'rinda shuni alohida qayd etish joizki, oliy ta'lim muassasalari faoliyatlari natijalarini baholash tizimi 37 ko'rsatkichni o'z ichiga olib, ular 9 toifaga guruhlashtirilgan. Ularning orasida oliy ta'lim muassasasining maqsadi va vazifalari, professor-o'qituvchilar tarkibining sifati, o'zaro hamkorlik, ma'muriy

boshqaruvning samaradorligi, oliy ta'lim muassasasiga kirish shart-sharoitlari, bituvchilarning natijalari, "iste'molchilar" (firmalar, tashkilotlar va h.k.lar) bilan o'zaro munosabatlar, ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish kabilar muhim rol o'ynaydi. AQShda natijaviylikka asoslangan moliyalashtirish tizimiga bo'lgan katta qiziqish, asosan, oliy ta'lim tizimi samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan davlat siyosatining ustuvor yo'nalishga aylangani bilan izohlanadi.

Oliy ta'lim muassasalari faoliyatini baholash va monitoring qilish tizimidan tashqari, AQShning ko'plab shtatlarida qo'shimcha baholash mexanizmlaridan ham foydalanilmoqda. Ushbu mexanizmlar, asosan, oliy ta'lim muassasalari to'g'risida qiyosiy ma'lumotlarni shakllantirishga qaratilgan. Jumladan, 30 dan ortiq shtatda o'qituvchilarning yuklamasiga oid standartlar tizimi amaliyotga joriy etilgan. Ayrim shtatlarda, xususan Florida, Shimoliy Karolina, Indiana va boshqalarda, oliy ta'lim muassasalari faoliyati natijalarini baholashda "bir talabaga bir bosqichni tugatish uchun sarflangan vaqt", "bir bosqich uchun zarur bo'lgan o'qituvchilar soni" kabi ko'rsatkichlardan foydalanilmoqda. Boshqa shtatlarda esa resurslardan, jumladan o'qituvchilar va moddiy-texnik bazadan foydalanish samaradorligi, investitsiyalarning daromadliligi, shuningdek, hududiy va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish darajasi kabi mezonlar asosida baholash amalga oshirilmoqda.

AQSh oliy ta'limini moliyalashtirish ayniqsa XX asr boshlaridan boshlab davlat budjeti mablag'laridan tashqari talabalar tomonidan to'lanadigan to'lov, grantlar va shartnomalar asosidagi xususiy sektor vakillari tomonidan ham keng moliyalashtirila boshlangan. AQSh oliy ta'lim muassasalari xarajatlarining o'rtacha 30 foizini davlat tomonidan moliyalashtiriladigan bo'lsa, oliy ta'lim muassasalarining o'z mablag'lari ham o'rtacha 30 foizini tashkil etadi.

AQShda oliy ta’lim muassasalarini moliyalashtirish manbalari

1-rasm. AQSh oliy ta’lim muassasalari daromadlarini shakllantirish manbalari [8]

Oliy ta’lim muassasalarining o’rtacha 25-30 foiz xarajatlari ta’lim oluvchilar tomonidan to’lanadigan mablag’lar hisobidan moliyalashtiriladi. AQShda oliy ta’lim muassasalari daromadlarining tarkibiy tuzilmasi o’quv yurti darajasi va turiga qarab farqlanadi [9].

AQShdagi davlat oliy ta’lim muassasalari daromadlarining asosiy manbalaridan biri bu - davlat tomonidan shtatlar budjetlari orqali moliyalashtirish hisoblanadi. Davlat oliy ta’lim muassasalarini moliyalashtirish manbalari quyidagi rasmda keltirilgan (1-rasm).

2-rasm. AQShda davlat oliy ta’lim muassasalarining moliyalashtirish manbalari (foizda) [8]

1-rasmdagi ma’lumotlardan ko’rishimiz mumkin, davlat oliy ta’lim muassasalarini moliyalashtirish manbalari tarkibida talabalar tomonidan to’lanadigan to’lov bilan shtatlar

budjetidan ajratiladigan mablag’larning ulushi deyarli bir xil bo’lib, jami moliyalashtirish manbalarining 45 foizdan ortiq qismini tashkil etmoqda.

Xususiy oliy ta'lim muassasalarida esa o'qish uchun to'lanadigan pullar, xususiy grantlar va xayriya mablag'lari asosiy moliyaviy manbalar hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalari moliyaviy ta'minoti masalalari muvaffaqiyatli hal etilgan mamlakatlardan yana biri Buyuk Britaniya bo'lib, oxirgi bir necha o'n yil davomida bu mamlakatda oliy maktablarning faoliyatiga hukumatning aralashuvi tobora kengayib bormoqda. Bu sohadagi islohotlarga 1988-yilda qabul qilingan "Ta'limni isloh qilish" to'g'risidagi qonun keng yo'l ochib bergan. Ushbu qonunga muvofiq universitetlarga grantlar bo'yicha Qo'mita tugatilib, universitetlarni moliyalashtirish bo'yicha Kengashga almashtirilgan edi. Kengash oldiga hukumat tomonidan qo'yilgan ustuvor vazifalar qatorida oliy ta'lim muassasalarining javobgarligini oshirish, ularning faoliyatini – xususan, ta'lim jarayoni va ilmiy tadqiqotlar sifatini baholash asosida moliyaviy resurslarni OTMLar o'rtasida yanada samarali taqsimlash masalalari muhim o'rin egallaydi.

1993-yilning o'zida oliy ta'limni moliyalashtirish bo'yicha Kengash tomonidan oliy ta'lim muassasalari faoliyatini, jumladan, ilmiy tadqiqotlar va ta'lim sifati darajasini baholashga doir bir qator mexanizmlar ishlab chiqilgan edi. Ushbu mexanizmlar asosida OTMLarni moliyalashtirish ularning ilmiy tadqiqotlar va o'qitish sifati sohasida erishgan natijalariga bevosita bog'lab qo'yildi. Ilmiy tadqiqotlarni baholashda chop etilgan ilmiy ishlarining sifati, ularga berilgan havolalar soni, ilmiy tadqiqotlardan olingan daromad, ushbu faoliyatga jalb qilingan talabalar soni kabi mezonlar inobatga olinib boshlandi. O'qitish sifatini baholash esa olti asosiy yo'nalish bo'yicha amalga oshirildi. Mazkur mexanizmlar oliy ta'lim tizimidagi asosiy islohotlar sirasiga kirib, ular asosan AQSh tajribasidan mahalliy sharoitga moslashtirilgan holda tatbiq etildi.

Shu bilan birga, Yevropa mamlakatlarida ham AQSh va Buyuk Britaniyada qo'llanilayotgan oliy ta'lim moliyalashtirish

modelini joriy etib borilmoqda. Masalan, Finlyandiyada oliy ta'lim muassasalari faoliyati natijalarini inobatga olgan holda ularni moliyalashtirish mexanizmi ishlab chiqildi. Moliyalashtirishning taxminan 3 foizi OTMLar erishgan yutuqlarga qarab taqsimlana boshlandi. Samaradorlikni baholash quyidagi besh yo'nalishda amalga oshirildi:

1. Milliy va xalqaro manbalardan tashqi mablag'larni jalb qilish qobiliyati;
2. Talabalar va professor-o'qituvchilar almashinuv dasturlarida OTMning o'rni;
3. Katta yoshdagi shaxslar uchun ta'lim xizmatlari ko'rsatish samaradorligi;
4. Bitiruvchilarga bo'lgan mehnat bozori talabi;
5. O'qitish sifati hamda ilmiy tadqiqotlar samaradorligi.

Buyuk Britaniya, Finlyandiya va boshqa Yevropa mamlakatlari hukumatlari OTMLarning institutsional avtonomiyasi hamda natijaviylik asosida baholash o'rtasida muvozanatni ta'minlashga intilmoqda. Germaniya, Shvetsiya, Daniya va Avstriya kabi mamlakatlarda esa moliyalashtirish dasturlari va grantlarni ajratish bo'yicha ko'proq moliyaviy avtonomiya, ularning faoliyati ustidan kuchaytirilgan nazorat amalga oshirilmoqda. Niderlandiyada esa ilmiy tadqiqotlarning samaradorligi maxsus shkala asosida baholanib, shunga qarab moliyalashtirish tizimi yo'lga qo'yilgan.

Shuningdek, 1990-yillarning oxirlarida oliy ta'lim muassasalari faoliyati sifati va samaradorligini baholashga asoslangan moliyalashtirish tizimi Kanadaning Alberta va Ontario provinsiyalarida joriy qilindi. Bu holat, bir tomondan, AQSh va G'arbiy Yevropa tajribasining ta'siri bo'lsa, ikkinchi tomondan esa davlat xarajatlarining qisqarishi va oliy ta'lim tizimining kengayish tendensiyasi bilan izohlanadi. Alberta provinsiyasida joriy etilgan baholash tizimi sifat, ilmiy tadqiqotlar va samaradorlik reytinglarini o'z ichiga oladi. Ushbu reytinglarda yuqori o'rinlarni egallagan

universitetlar moliyalashtirishni 2,75 foizga yoki 6,05 million dollarga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishgan.

Ontario provinsiyasida esa 2000-yildan boshlab oliy ta'lim muassasalarining yillik moliyalashtirish hajmining 6 foizidan ortiq qismi ularning quyidagi mezonlar bo'yicha erishgan natijalari asosida taqsimlanishi belgilandi: bitiruv ko'rsatkichlari, bitiruvchilarning ish bilan bandlik darajasi

Xulosa va takliflar.

Oliy ta'lim muassasalarini samarali moliyalashtirish masalasi jahon mamlakatlarida ta'lim siyosati va iqtisodiy barqarorlikning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqot doirasida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Janubiy Koreya, Singapur kabi rivojlangan davlatlarda oliy ta'lim muassasalari moliyaviy mustaqillikka ega bo'lib, ular o'z faoliyatida faqat davlat budjetiga emas, balki turli xususiy va nodavlat manbalarga tayanadi. Bu esa ta'lim sifati, ilmiy

hamda bitiruvchilar va ish beruvchilarning ehtiyojlarini qondirish darajasi.

Ushbu yangi moliyalashtirish sxemasi asosida taxminan 16,5 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' universitetlar o'rtasida natijalarga qarab taqsimlandi. Bu orqali Kanada hukumati oliy ta'lim muassasalarini mamlakatning iqtisodiy ehtiyojlariga yo'naltirish va ularning faoliyati uchun javobgarlik darajasini oshirishga intilgan.

faoliyat va innovatsion salohiyatni kuchaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bugungi kunda moliyalashtirishning yangi tizimi, bir tomondan, davlat va ikkinchi tomondan, OTM ma'muriyati va o'qituvchilar o'rtasida munosabatlarning keskinlashuviga olib kelmoqda. Davlat institutsional samaradorlikni, jamiyatning kadrlarga bo'lgan talabini qondirish darajasini, bitiruvchilarning ishga joylashuvini va resurslarning sarflanishini o'lchaydigan ko'rsatkichlarga ustuvorlik bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Trow, M. (1973). *Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education*. Carnegie Commission on Higher Education.
2. Clark, B. R. (1998). *Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation*. Pergamon.
3. Marginson, S. (2007). *The Public/Private Divide in Higher Education: A Global Revision*. *Higher Education*, 53(3), 307-333.
4. Levin, H. M. (2001). *Privatizing Education: Can the School Marketplace Deliver Freedom of Choice, Efficiency, Equity, and Social Cohesion?* Westview Press.
5. D.A.Raxmonov., A.S. Po'latov., Eva Vietsma. "O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni ilg'or tajribalar asosida takomillashtirish". "Moliya va bank ishi" elektron jurnal. 2017-yil 6-son, 52-67 betlar.
6. Sherov, A. (2021). *Oliy ta'lim tizimini moliyalashtirishda natijaviylikka asoslangan yondashuvning nazariy asoslari*. *Iqtisodiyot va ta'lim jurnali*, 3(2), 44-50.
7. Buzrukxonov, S. (2022). *Davlat-xususiy sheriklik asosida oliy ta'lim tizimini moliyalashtirishning istiqbollari*. *O'zbekiston iqtisodiy axborot markazi jurnali*, 3(2), 20-27.
8. Sherov A.B. *Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning AQSh tajribasi*. *Scientific progress*, 1 (6), 972-978.
9. Барбашин М.Ю. *Институты высшего образования и социальные дилеммы (компаративный анализ российской и американской систем)*. // "Педагогика и просвещение", 2013, № 2 (10). -С. 151-158.